

MAHALLA MARKAZI, TURAR JOYLAR VA KO'CHALARINI KOMPLEKS QAYTA TIKLASH TAMOYILLARI VA LANDSHAFT YECHIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XULOSALAR

Kamalova Dilnoza Zayniddinovna, Nurmuradova Yulduz Bazarovna

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

²SamDAQU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274354>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalla markazlari, turar-joy hududlari va tarixiy ko'chalarni kompleks qayta tiklash hamda modernizatsiya qilishning arxitekturaviy-shaharsozlik tamoyillari yoritilgan. Tadqiqotda tarixiy muhitni saqlash, yo'qolgan kompozitsion va fazoviy sifatlarni tiklash, shuningdek, landshaft arxitekturasi elementlarini zamonaviy talablarga uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilingan. Mahalla ansambllarini yaxlit tizim sifatida rivojlantirish, mikroiklimni yaxshilash va insonparvar shahar muhitini yaratish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: mahalla markazi, tarixiy ko'cha, modernizatsiya, rekonstruksiya, arxitektura, landshaft dizayni, shaharsozlik, kompozitsiya, mikroiklim, an'anaviy muhit

Аннотация. В статье рассматриваются архитектурно-градостроительные принципы комплексной реконструкции и модернизации махаллинских центров, жилых территорий и исторических улиц. Анализируются вопросы сохранения исторической среды, восстановления утраченных композиционных и пространственных качеств, а также интеграции элементов ландшафтной архитектуры в современные условия. Представлены научно-практические предложения по развитию махалли как целостной системы, улучшению микроклимата и созданию гуманной городской среды.

Ключевые слова: махалля, историческая улица, модернизация, реконструкция, архитектура, ландшафтный дизайн, градостроительство, композиция, микроклимат, традиционная среда

Abstract. This article examines architectural and urban planning principles of comprehensive restoration and modernization of mahalla centers, residential areas, and historical streets. It analyzes the preservation of historical environments, restoration of lost compositional and spatial qualities, and integration of landscape architecture elements into modern conditions. The study provides scientific and practical proposals for developing mahallas as integrated urban systems, improving microclimate conditions, and creating a human-centered urban environment.

Keywords: mahalla center, historical street, modernization, reconstruction, architecture, landscape design, urban planning, composition, microclimate, traditional environment

Kirish. Mahalla ansambllar, mahalla markazlari va shaharning tarixiy ko'chalari to'liq yagona yechimga olib kelish uchun ularga kompleks arxitekturaviy-funksional modernizatsiya qilinadi. Shu kabi modernizatsiyalar mahallarda xosil bo'lgan turar-joylar muhitda ko'p uchraydi. Bundan kelib chiqadiki, taklif qilinadigan yechim muvafaqiyatli qullanishi faqatgina

mahalla markazlarining shaharsozlik muhitidagi modernizatsiyasining paralel olib borishi bilan bog'liq.

Asosiy qism. Modernizatsiya quyidagi talablarni o'zida mujassamlashtirishi kerak: - tarixiy qismni yod elementlardan xoli qilish; - zich turar joylarni (kerak bo'lgan joylarda) tarixiy va an'anaviy texnik jixozlash; - yo'qolgan kompazitsion muhit va arxitekturaviy sifatlarni qayta tiklash hamda ularga an'anaviy ko'rinish berish; - arxitekturaviy landshaft, dizaynga yaqin yondashish.

Modernizatsiya qilishda avvalambor ko'chadagi bino yoki inshootning mutanosibli, me'moriy obidalar bilan yaqinligi, (binoning yakka holati va ko'chirilishi) inobatga olinadi. Unda jamoat binolar, savdo komplekslari, shaharning tarixiy zonasida joylashib, me'moriy obidalarni ko'rkini, mahalla ansambllarining hamda kompozitsion masshtabini buzadi. Shuning uchun har bir binoni mahalla ansamllariga moslashtirib, shu mahalla binolariga mutanosib joylashtirish lozim[2].

Ikkinchi etap modernizatsiya qilish uchun mahallaning turar-joy binolarini rekonstruksiya kiradi.

Bularga:

- Me'moriy obidalarining restovratsiyasi, bog' va istiroxat bog'lari san'at elementlari va tarixiy qiymatga ega bo'lgan turar joylar modernizatsiyasidir. Ya'ni binolarni tarixiy zonada qurmaslik.

- Binolarning funksional nominklaturasi maqsadga muvofiqlashtirish uchun saqlangan ko'chalarning yangilanishi va turar joylarning qurilishining yangi tiplari misol bo'la oladi. An'anaviylikni, muhit masshtabini tiklab va saqlash alohida tarixiy uchastkalarni boshlang'ich qiyofaga keltirish hamda, ulardan arxitekturaviy etnografik muzey asosini yaratishdir. Shu o'rinda milliy badiiy san'ati va xalqimiz an'anaviy tarixiy shahar ko'cha mahallarining yo'qolgan arxitekturaviy elementlarini tiklash hamda tarixiy shahar ko'chalardagi ichki muhitini maksimal darajada an'anaviy tarixiy qiyofaga keltirish asosiy maqsadlardan biridir. Bunday tarixiy an'anaviy yodgorliklarga: eski mahalla ko'chalarinig rejalashtirish strukturasi shu mahallada joylashgan namunaviy ko'cha, turar-joylar, daxa, masjidlar elementlari bilan savdo rastalari xalq ustaxonalari hunarmandchilik, agar shu daxada ariq suvlari o'tayotgan bo'lsa, bular albatta an'anaviy boyligimiz hisoblanadi. Yo'qotilgan kompozitsiyaviy xajmiy fazoviy va shaharsozlik sifatlarini qayta tiklash, usullarini izlashda inshootlarga kompozitsion muhit tartibi bilan bog'liqligi muhim ahamiyat kasb etadi[3].

Tarixiy mahalla markazlari arxitekturasi rivojlantirishda shahar ko'chalari muhitida ansambl dinamikasi rivojlanishi, uning silueti, ilmiy izlanishlar natijasida tarixan hosil bo'lgan 3 bosqichli iaxik kompazitsion muhit strukturasi tadqiqot olib borgan shaharlarda ko'cha elementlarini singdirish lozim. Ularni tiklamasdan bizlar albatta ko'chalarning kompozitsion strukturasi tarixiy obrazni tasvirlab berolmaymiz[4].

Tarixiy ko'cha daxalarini tiklash va rekonstruksiya kilishda asosan ularning sifatiga urg'u berib, milliy daxalarni, yarim yopiq muhitlarni piyodalar uchun barpo etib O'rta Osiyo shaharlari namunasini ko'rsata olamiz.

Bunday qilishdan asosiy maqsad

-birinchidan: qulay mikroiklim sharoitlari yaratish;

-ikkinchidan; boshlang'ich an'anaviy turarjoy binolarini tiklash va tarixiy ko'chalar muhitini ko'rsatish;

-uchinchidan; yopiq ko'chalar qatorlari orasidagi kompozitsion bo'g'in, tarixiy daxalar, jamoat markazlari, turar joylarni xizmatini yaxshilash. Yopiq ko'chalar asosiy funksiyasiga,

aholini rivojlanishiga e'tiborli urg'u berish, hamda aholi istiqomatchilariga turli badiiy asar tarkibini taqdim etishdir. Bunday tarixiy ko'chalarni kirish ko'chasi, labirintsimon ko'cha, yopiq ko'cha va katta maydon singari tasavvur qilishimiz mumkin.

Modernizatsiyalangan shahar muhitidagi ko'chalarni insoniyatga yaratib berish, insoniyatni ongli shakllanishida katta rol o'ynaydi va bu insonlarni shu muhitga moslashtirishga yunaltiradi.

Mahalla muhitidagi yopiq piyodalar yo'laklardagi, aholi turar joylari, jamoat binolari va savdo majmualari fasadlari takrorlanmas bezaklar bilan bezatilgan va o'ziga xos tusga ega bo'lgan[5].

Tarixiy shahar ko'chalarini modernizatsiya muhiti qiyofasini o'rganib chiqishda, shaharga shinamlik, insonni estetik va biologik qabul qilish, arxitektura landshaftiga e'tibor bergan bo'lamiz. Zich joylashgan tarixiy shahar turar-joy ko'chalar strukturasi arxitekturaviy landshafti, shu shaharning yaxlit bosh rejasi, unda joylashgan mahalla ansambllari va unda yashayotgan aholi zichligi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun aholini shahar muhitiga estetik jalb qilib, avvalambor turar joylar zichligini inobatga olib, mahalla ansambllarning ko'chalardagi rejaviy joylashuvi, kerakli joylashish masshtabini topib, badiiy ko'rkamligi hamda yangi qurilgan elementlarini ijobiy namoyon qilishda arxitekturaviy ansambllarni tabiiy komponentlarini ko'rsatishimiz mumkin.

Eski shahar ko'chalarida joylashgan ariqlar, hovuzlar va ular atrofida joylashgan ko'kalamzorlar, joylashish sistemasi, an'anaviy kompozitsion qo'llanilgan, tarixiy san'at xiyobonlari modernizatsiya qilinayotgan shaharda badiiy ko'rk berib, qulay sharoitlar yaratib ijobiy ko'rk berishi mumkin[6].

Tarixiy shahar ko'chalarini arxitekturaviy dizayn, modernizatsiya qilishimizning asosiy sababi, insoniyatga tarixiy boyligimizni, tariximizni yaqqol ko'rsatib uni arxitektura bilan bog'lashdir.

Har bir shahar ko'chalari o'rganib chiqib, uni o'zining individual elementlari, qiyofasining yakkaligi hech qaysi shahar ko'chalarida takrorlanmas qiyofasi bilan ajralib turadi. Bunday kichik arxitektura formalari osma soyabonlari, mayda do'konchalar, o'ziga xos favvorachalar shu ko'chaning takrorlanmas yechimi bo'la oladi. Shu ko'chada tanlangan qurilish materiallari, arxitekturaviy qiyofasi, dekorativ ranglari shu hamma elementlarda ko'chalarning tarixiy an'anaviylikni berib, ko'chaning xarakterini yaqqol namoyon qiladi.

Bo'sh maydon muhiti va ko'cha kompozitsiya obyektlari ko'rinish qiyofasi arxitekturaviy landshaft ko'rinishini tashkil qiladi. Ko'chaning takrorlanmas qiyofa kompozitsion ko'rinishi, ko'cha fonining asosiy dizayni bo'lib, rol uynaydi. Bundan tashqari, ranglar, fakturalar, element razmerlari, rasmlar, sun'iy va tabiiy materiallar ishlatilishi, mos keladigan turli materiallar ham nazardan xoli emas. Tarixiy shahar ko'chalarini analiz qilishda ko'pincha bir xil materiallar (g'isht, loy, suvok) ishlatilganligi tasdiqlangan.

Tarixiy daxalar maydonlarida, ko'chalarda mahalla ansambllarining xovlilarida dekorativ xaykalchalarni, panno rasmchalarni ornamentlarni ham uchratish mumkin. Ular xalq ichidan chiqqan badiiy san'at ustalari tomonidan ijod qilingan ishlardir.

Bunday kompozitsion ijodlarning o'lchamlari katta emas va ular yaqindan qurishga tavsiya qilinadi. Bu kompozitsion ijod mevasi, o'zining joylashgan joyiga munosib qilib yasalgan. Bu kompozitsiyalar mahalla ansambllari, xovlilarida, ko'chalarda, maydonlarida qo'llanilgan[1-rasm].

1-rasm. Taklif qilinayotgan mahalla ansambli.

Yangi qilinayotgan modernizatsiyada an'anaviy landshaft arxitekturasi uchun kichik suv sharsharachalarini, oynali suv, katta bo'lmagan suv kaskadchalarini tashkil qilish lozim.

Tarixiy ko'chalar mikroiklimini yaxshilash asosiy vazifa hisoblanadi. Daraxtlar va buta ko'kalamzorlar shaharni ko'chalarini qulay va shinamligini tashkil qilishda asosiy rollardan birini egallaydi. Ular quyosh issiqligidan, shamol tezligidan saqlashda hamda ko'chani suniy san'at tabiati bilan ko'rkiga ko'rk qo'shadi.

Yo'lak tratuarlar muhitida kamroq daraxtlar o'tqazilib, butalarni tirik haykalchalarga o'xshatib, tabiiy eksponatlar kabi boshqa ko'kalamzorlar atrofida bog'lashadi.

Bunday qo'llanmani hozirgi modernizatsiya qilinadigan tarixiy ko'chalarimizga ham qo'llashimiz mumkin. Bunday holatda turar joy arxitekturaviy binolarning tarzlari ko'chalarda daraxtlar ortidan kompozitsion fonga aylanadi. Bunday holat albatta "yashil hududni" ko'kalamzorlashtirishga yana bir sabablardan biri hisoblanadi.

Bunday hamma qo'llanmalar sharq san'atining yana bir san'atlaridan biri bo'lib, bog'u ko'kalamzorlarni kelajakda ham yangi usullar bilan qo'llash mumkinligini yana bir dalildir.

Shaharni o'rganib chiqishda ma'lum bo'ldiki, daraxtlar issiq iqlim sharoitida soyabon vazifasini ham bajaradi. Bu o'z o'rnida ko'chani dizayn muhitiga mebel roli o'rnini egallaydi. Bizlarga bular shiypon, dallon, supalarni eslatadi, ular katta ildizli daraxtlar tagida joylashgan bo'lib bizga tanilgan. Ular nafakat kichik mahallalar hududida balki boshqa ko'cha-yo'lak muhitlarida ham qo'llanilgan[2-rasm].

2-rasm. Taklif qilinayotgan mahalla ansambli.

Modernizatsiya qilinadigan arxitekturaviy landshaft, jamoat ko‘cha-yo‘laklari bo‘shlig‘ida albatta mahalla ansamblari bilan bog‘lik bo‘lishi zarur.

Ko‘chalarning muhiti, maydonlar va kichik mahalla ansamlidagi hovlilarning landshaft yechim modernizatsiyasi, nafaqat chiroyli balki individual; an’anaviy qiyofaga ega bo‘lmog‘i zarur.

Muhitning individualligi; ko‘cha-yo‘laklarning o‘z stiliga va ushbu ko‘chaning monandligiga (kichik arxitektura modellarining ko‘klamzorligi)ga, original fazoviy muhit yechimiga, shu daxaning tabiiy asoslarni ishlatilishiga, an’anaviy san’at va tarixiy turar joy asoslarning kompozitsion kichik arxitekturaviy ansamblariga urg‘u berishga qaratilgan.

Me’morchilik va shaharsozlikning ijtimoiy, vazifaviy-rejaviy, iqtisodiy va boshqa tomonlari bilan uzviy bog‘liqdir. Bu masalaning ijtimoiy jihatdan muhimligi alohida yashashi uchun har tomonlama qulay bo‘lgan me’moriy muhit shakllantirish zaruratidan kelib chiqadi. Odamlar umrining ko‘p qismi turar-joy muhitida o‘tadi, uni har kuni ko‘radi va undan xar kuni ta’sirlanadi. Shuning uchun ham turar joy muhiti, uning me’moriy-badiiy qiyofasi odamlarni estetik tarbiyalashda, ularning ma’naviy talabalarini qondirishda muhim o‘rin egallaydi[16].

Yuqorida bayon etilgan ilmiy-nazariy va amaliy tahlillar asosida quyidagi umumlashtirilgan xulosalarga kelish mumkin:

Mahalla markazlari, turar-joylar va tarixiy ko‘chalarni kompleks qayta tiklash zamonaviy shaharsozlikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u tarixiy-madaniy merosni saqlash bilan birga, hududlarning funksional va estetik jihatdan yangilanishini ta’minlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayon fragmentar yondashuvni emas, balki mahalla ansamblini yaxlit shaharsozlik tizimi sifatida ko‘rib chiqishga asoslangan kompleks metodologiyani talab etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mahalla muhitini modernizatsiya qilish samaradorligi, eng avvalo, tarixiy muhit elementlarini (rejalashtirish tuzilmasi, ko‘cha tarmog‘i, me’moriy shakllar va landshaft komponentlari) saqlab qolish va ularni zamonaviy talablar bilan

uyg'unlashtirish darajasiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, rekonstruksiya jarayonida yo'qolgan kompozitsion va fazoviy sifatlarni ilmiy asosda tiklash, an'anaviy arxitektura va milliy bezak elementlarini qayta joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalla ko'chalarini shakllantirishda ularning tarixiy tipologiyasi, xususan, yopiq va yarim yopiq ko'chalar, labirintsimon yo'laklar, ichki hovli tizimlari va daxalar kabi elementlarni qayta tiklash orqali hududning mikroiklimiy, ijtimoiy va estetik sifatlarini yaxshilash mumkin. Bu yondashuv nafaqat tarixiy qiyofani tiklaydi, balki piyodalar uchun qulay va funksional muhit yaratishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, landshaft arxitekturasi elementlarini – suv inshootlari (ariq, hovuz, kichik kaskadlar), ko'kalamzorlashtirish tizimi, tabiiy soyabonga ega daraxtlar va kichik arxitektura shakllarini kompleks qo'llash tarixiy muhitning ekologik barqarorligini oshiradi hamda uning badiiy ifodaviyligini kuchaytiradi. Bu esa shahar muhitining insonparvarlik darajasini oshirib, aholining estetik va psixologik qabuliga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalla markazlarini rivojlantirishda funksional moslashuvchanlik tamoyili muhim o'rin tutadi. Tarixiy binolarni zamonaviy ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatga moslashtirish (hunarmandchilik, savdo, xizmat ko'rsatish, turizm) ularning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Biroq bu jarayon tarixiy masshtab, kompozitsion uyg'unlik va me'moriy yaxlitlikni buzmaganda amalga oshirilishi zarur.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tarixiy ko'chalar va mahalla markazlarining me'moriy-badiiy qiyofasi ikki darajada shakllanadi: umumshahar miqyosidagi tashqi obraz va insonni bevosita o'rab turgan ichki muhit sifatida. Shu bois rekonstruksiya jarayonida har ikkala darajadagi uyg'unlikni ta'minlash, ya'ni shahar silueti va mahalla ichki makonining o'zaro bog'liqligini saqlash muhimdir.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, mahalla markazlari va tarixiy ko'chalarni kompleks qayta tiklash – bu nafaqat me'moriy restavratsiya, balki tarixiy muhitni zamonaviy urbanistik tizimga integratsiya qilishga qaratilgan ko'p qirrali strategik jarayondir. Uning muvaffaqiyati ilmiy asoslangan rejalashtirish, hududiy va kompozitsion yondashuvlarning uyg'unligi, shuningdek, milliy an'ana va zamonaviy talablarga mos keluvchi innovatsion yechimlarni joriy etish darajasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Asqarov. O'zbekiston tarixi (qadimgi davr). Toshkent, 1994.
2. B. Ahmedov. O'zbek ulusi tarixi. Toshkent, 1992.
3. Sh. Shodmonov. O'rta Osiyo shaharlarining shakllanishi. Toshkent, 2001.
4. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 5-jild. Toshkent, 2003.
5. Narshakhi. Tarixi Buxoro.
6. A. Navoiy. Hayrat ul-abror.
7. R. Shamsutdinov. O'zbekiston tarixi. Toshkent, 2010.
8. G. Pugachenkova. Samarqand me'morchiligi tarixi.
9. Ibn Hawqal, Al-Istakhriy. Arab geograflari asarlari.
10. O'zbekiston tarixi manbalari to'plami.
11. Samarqand me'moriy yodgorliklari katalogi.